

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

La Virgen y el Niño coronados por dos ángeles

[Anónimo castellano](#)

Nº inventario: 293 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: Primera mitad del siglo XVI

Siglo: primera mitad del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 80,5 x 66,2 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica](#) (Bruselas, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: Inv. 6640

Historia del objeto

Cuando los Musées Royaux des Beaux-Arts de Bélgica adquirieron esta pintura, el lienzo se encontraba colocado junto a otras dos piezas en un tríptico. Sin embargo, no parece probable que la obra se hubiese concebido para estar colocada de esa forma originalmente. El 15 de julio de 1952 se reunieron en Bruselas el dueño de la Galería Davis de París —quien había traído la pieza—, Paul Fierens, conservador jefe de la época, y el barón Descamps, miembro de la comisión de Pintura Antigua. El precio propuesto por el comerciante no fue objeto de discusión y la comisión de Pintura Antigua aceptó la compra por un total de 100.000 francos belgas (700.000 francos franceses). Así, el museo adquirió la pieza el 3 de septiembre de 1952. No obstante, el pago resultó complicado de tramitar debido a cuestiones administrativas. La galería intentó, sin éxito, recibir el importe por vías distintas a las previstas en el procedimiento oficial del museo. Finalmente, tras seguir el proceso establecido, el pago se efectuó casi seis meses después de la adquisición.

Aunque desconocemos al autor de la obra, algunos rasgos estilísticos como la preocupación por la tridimensionalidad de las figuras remiten a la pintura hispánica. Según Carter (1954), la pintura se aleja de la factura más pulida de las versiones catalanas y provenzales del mismo motivo iconográfico, alineándose con un conjunto de obras de origen castellano relacionadas con el círculo de Pedro Berruguete (1445-1503). Este artista desempeñó un papel fundamental en la

recepción y reinterpretación de modelos italianos y flamencos tras su estancia en Italia y su aprendizaje junto a Justo de Gante (Mateo, 1986; Marías y Pereda, 2002).

Desde el punto de vista iconográfico la pintura se inscribe en la tradición de la *Madonna del Latte*, difundida originalmente en Italia a través de figuras como Andrea Vanni, Taddeo di Bartolo, Giovanni di Paolo, Vincenzo Foppa y Giovanni Bellini, entre otros (Carter, 1954). Estas composiciones italianas introdujeron por primera vez el motivo del coronamiento angélico en el contexto de la Virgen lactante, una innovación que se propagó más tarde hacia el norte de Europa. En esta pintura se observan elementos compositivos característicos de dicha tradición. Asimismo, Carter (1954) señala que, si bien la iconografía es de origen italiano, es plausible que su difusión hacia Castilla se haya producido también a través de los Países Bajos, como lo demuestra la influencia flamenca perceptible en la gestualidad y en la postura del Niño, la cual recuerda a la [Virgen de Lucca](#) de Jan van Eyck. De igual modo, se reconoce la huella de Joos van Cleve, especialmente en [La Sagrada Familia](#) del Metropolitan Museum of Art. Carter (1954) atribuye la transmisión de este modelo iconográfico a las conexiones culturales y comerciales entre Castilla y Flandes, impulsadas por el mecenazgo de la reina Isabel I de Castilla, cuya colección albergaba obras de Memling, Rogier van der Weyden y Dirk Bouts, entre otros (Sánchez Cantón, 1950; Yarza Luaces, 2002; Pita, 2006).

Agradecemos la información proporcionada por Lara de Merode, conservadora de Pintura Flamenca en los *Musées Royaux des Beaux-Arts* de Bélgica.

Descripción

En esta pintura aparece la Virgen amamantando al Niño. La Virgen se encuentra coronada por dos ángeles y situada frente a un tapiz flanqueado por un paisaje. La obra ha sido objeto de restauraciones que afectan, entre otras zonas, al rostro del ángel de la izquierda y al antebrazo del Niño Jesús. A pesar de incorporar una iconografía italo-flamenca, sus características formales y técnicas permiten situarla dentro del contexto artístico castellano de la primera mitad del siglo XVI, probablemente en el ámbito palentino (Carter, 1954). Respecto a los colores, la pintura posee una paleta cromática dominada por el bermellón, el verde azulado, el blanco grisáceo y el oro, así como un modelado plástico vigoroso que evidencia una clara preocupación por la tridimensionalidad de las figuras. La pintura fue colocada posteriormente en un tríptico con un marco neogótico junto a dos paneles laterales dedicados a la Anunciación.

Ubicaciones

- 1952 - 2025

MUSEO

[Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- 1950 - 1952

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Galería Davis, París \(Francia\)](#)

- principios del s.XVI - presentmediados del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de la provincia de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- CARTER, David (1954): "[Some iconographical aspects of an early sixteenth century Madonna from Castile](#)", *Musées Royaux des Beaux-Arts Bulletin*, pp. 3-12.

- [MARÍAS, Fernando y PEREDA, Felipe \(2002\): "Petrus Hispanus en Urbino y el bastón del gonfaloniere: el problema Pedro Berruguete en Italia y la historiografía española", vol. 75, nº 300, Archivo Español de Arte, pp. 361-380.](#)
- [MATEO GÓMEZ, Isabel \(1986\): "Notas sobre el viaje de Pedro Berruguete a Italia", vol. 7, Boletín del Museo del Prado, pp. 81-84.](#)
- PITA ANDRADE, José Manuel (2006): "Pinturas y pintores de Isabel la Católica", en Isabel la Católica y el arte, coordinado por Gonzalo Anes Álvarez y Carmen Manso Porto. , Real Academia de la Historia, Madrid, pp. 13-72.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín (2002): "Isabel la Católica coleccionista: ¿sensibilidad estética o devoción?", en *Arte y cultura en la época de Isabel la Católica*, coordinado por Julio Valdeón Baroque., Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 219-248.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Virgin and Child crowned by two angels

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 293 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: Primera mitad del siglo XVI

Century: First half of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 31,69 x 26,06 inch

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Possibly from the province of Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium](#) (Brussels, Belgium)

Inventory number in current collection: Inv. 6640

Object History

When the Musées Royaux des Beaux-Arts in Belgium acquired this painting, the canvas was placed with two other pieces in a triptych. However, it seems unlikely that the work was originally intended to be placed in this way. On July 15, 1952, the owner of the Davis Gallery in Paris -who had brought the piece-, Paul Fierens, chief curator at the time, and Baron Descamps, member of the Commission of Antique Painting, met in Brussels. The price proposed by the dealer was not subject to discussion and the Commission of Antique Painting accepted the purchase for a total of 100,000 Belgian francs (700,000 French francs). Thus, the museum acquired the piece on September 3, 1952. However, the payment was complicated to process due to administrative issues. The gallery tried, unsuccessfully, to receive the amount by other means than those provided for in the museum's official procedure. Finally, after following the established process, the payment was made almost six months after the acquisition.

Although we do not know the author of the work, some stylistic features such as the concern for

the three-dimensionality of the figures refer to Hispanic painting. According to Carter (1954), the painting moves away from the more polished workmanship of the Catalan and Provençal versions of the same iconographic motif, aligning itself with a group of works of Castilian origin related to the circle of Pedro Berruguete (1445-1503). This artist played a fundamental role in the reception and reinterpretation of Italian and Flemish models after his stay in Italy and his apprenticeship with Justo de Gante (Mateo, 1986; Marías and Pereda, 2002).

From the iconographic point of view, the painting is part of the tradition of the *Madonna del Latte*, originally spread in Italy through figures such as Andrea Vanni, Taddeo di Bartolo, Giovanni di Paolo, Vincenzo Foppa and Giovanni Bellini, among others (Carter, 1954). These Italian compositions introduced for the first time the motif of angelic crowning in the context of the infant Virgin, an innovation that later spread to northern Europe. Compositional elements characteristic of that tradition can be observed in this painting. Likewise, Carter (1954) points out that, although the iconography is of Italian origin, it is plausible that its diffusion towards Castile also took place through the Netherlands, as demonstrated by the Flemish influence perceptible in the gestures and posture of the Child, which recalls the [Virgin of Lucca](#) by Jan van Eyck. Similarly, the imprint of Joos van Cleve is recognized, especially in [The Holy Family](#) of the Metropolitan Museum of Art. Carter (1954) attributes the transmission of this iconographic model to the cultural and commercial connections between Castile and Flanders, driven by the patronage of Queen Isabella I of Castile, whose collection housed works by Memling, Rogier van der Weyden and Dirk Bouts, among others (Sánchez Cantón, 1950; Yarza Luaces, 2002; Pita, 2006).

We are grateful for the information provided by Lara de Merode, curator of Flemish Painting at the *Musées Royaux des Beaux-Arts* in Belgium.

Description

In this painting appears the Virgin breastfeeding the Child. The Virgin is crowned by two angels and situated in front of a tapestry flanked by a landscape. The work has undergone restorations that affect, among other areas, the face of the angel on the left and the forearm of the Child Jesus. In spite of incorporating an Italo-Flemish iconography, its formal and technical characteristics allow us to place it within the Castilian artistic context of the first half of the 16th century, probably in the Palencia area (Carter, 1954). Regarding the colors, the painting has a chromatic palette dominated by vermilion, bluish green, grayish white and gold, as well as a vigorous plastic modeling that shows a clear concern for the three-dimensionality of the figures. The painting was later placed in a triptych with a neo-Gothic frame next to two side panels dedicated to the Annunciation.

Locations

- 1952 - 2025

MUSEUM

[Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium, Brussels \(Belgium\)](#)

- 1950 - 1952

DEALER/ANTIQUARIAN

[Davis Gallery, Paris \(France\)](#)

- Early XVI - presentMid XX

REGION

[Possibly from the province of Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- [CARTER, David \(1954\): "Some iconographical aspects of an early sixteenth century Madonna from Castile", *Musées Royaux des Beaux-Arts Bulletin*, pp. 3-12.](#)
- [MARÍAS, Fernando y PEREDA, Felipe \(2002\): "Petrus Hispanus en Urbino y el bastón del gonfaloniere: el problema Pedro Berruguete en Italia y la historiografía española", vol. 75, nº 300, *Archivo Español de Arte*, pp. 361-380.](#)
- [MATEO GÓMEZ, Isabel \(1986\): "Notas sobre el viaje de Pedro Berruguete a Italia", vol. 7, *Boletín del Museo del Prado*, pp. 81-84.](#)
- PITA ANDRADE, José Manuel (2006): "Pinturas y pintores de Isabel la Católica", en *Isabel la Católica y el arte*, coordinado por Gonzalo Anes Álvarez y Carmen Manso Porto. , Real Academia de la Historia, Madrid, pp. 13-72.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín (2002): "Isabel la Católica coleccionista: ¿sensibilidad estética o devoción?", en *Arte y cultura en la época de Isabel la Católica*, coordinado por Julio Valdeón Baroque., Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 219-248.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique](#), Bruselas.

